

СИНТАКСИЧЕСКАЯ РОЛЬ МЕСТОИМЕНИЙ В РУССКОМ И КАРАКАЛПАКСКОМ ЯЗЫКАХ

Абдиреймова Диларом Кдырбаевна

Старший преподаватель кафедры Русского языка и литературы,
Каракалпакский Государственный университет имени Бердаха

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15407741>

Аннотация. В статье рассматривается синтаксическая роль местоимений в русском и каракалпакском языках. Анализируются основные синтаксические функции местоимений, такие как подлежащее, дополнение, обстоятельство, определение и сказуемое. Особое внимание уделяется сравнительному анализу этих функций в двух языках, с учетом их структурных особенностей. В русском языке местоимения выполняют свои синтаксические функции с использованием падежной системы, в то время как в каракалпакском языке это выражается через агглютинацию и аффиксацию. Также обсуждаются различия в порядке слов и способах выражения вежливости в обоих языках. Статья направлена на углубление понимания синтаксической структуры местоимений и их особенностей в контексте сравнительных исследований.

Ключевые слова: местоимения, синтаксическая роль, русский язык, каракалпакский язык, падеж, агглютинация, функции местоимений, подлежащее, дополнение, порядок слов, вежливость, сравнительный анализ.

Введение. Местоимения как самостоятельная часть речи играют важную роль в синтаксической системе любого языка. Они используются для замены имён существительных и других слов, тем самым обеспечивая краткость, связность и выразительность речи [1, 8-15]. В русском и каракалпакском языках, несмотря на типологические различия, местоимения выполняют сходные функции, но имеют и определённые особенности в синтаксической реализации. Цель данной статьи — провести сравнительный анализ синтаксической роли местоимений в этих двух языках, акцентируя внимание на сходствах и различиях.

Прежде всего, стоит отметить, что в обоих языках местоимения делятся на определённые группы: личные, притяжательные, указательные, вопросительные, относительные, отрицательные, неопределённые и возвратные. В русском языке, например, к личным местоимениям относятся *я, ты, он, она, мы, вы, они*, а в каракалпакском языке им соответствуют *мен, сен, ол, биз, сиз, олар*. Синтаксическая функция местоимений, как и существительных, определяется их ролью в

предложении. Они могут быть подлежащими, дополнениями, обстоятельствами, определениями и даже именной частью составного именного сказуемого. Однако способы выражения этих функций могут различаться в зависимости от структуры языка.

В русском языке местоимения, как правило, склоняются и изменяются по падежам, что позволяет им выполнять разнообразные синтаксические функции. Так, например:

- **Подлежащее:** *Он пришёл поздно.*
- **Дополнение:** *Я видел её в парке.*
- **Обстоятельство:** *Без них было бы скучно.*
- **Определение:** *Его книга лежит на столе.*
- **Сказуемое (связка и именная часть):** *Это — он [5, 32].*

Благодаря развитой падежной системе, местоимения в русском языке гибко вписываются в структуру предложения. При этом важную роль играет порядок слов, который может варьироваться в зависимости от интонации и акцентов в речи.

Каракалпакский язык, будучи тюркским языком, отличается агглютинативной структурой. Это значит, что грамматические отношения выражаются посредством суффиксов, а не изменений основы слова, как в русском языке.

- **Подлежащее:** *Ол мектепке барды.* (Он пошёл в школу.)
- **Дополнение:** *Мен оны көрдим.* (Я его увидел.)
- **Обстоятельство:** *Олсыз қыйын.* (Без него трудно.)
- **Определение:** *Оның досты келди.* (Его друг пришёл.)

Таким образом, хотя функции местоимений во многом схожи, в каракалпакском языке их реализация зависит от прикрепления соответствующих аффиксов, выражающих падежные значения. Следовательно, роль порядка слов менее важна по сравнению с русским языком.

Важно подчеркнуть, что в обоих языках местоимения могут заменять практически любую именную часть речи, однако существует ряд существенных различий. Во-первых, в русском языке возможно опущение местоимения в разговорной речи (например, *Приду позже* вместо *Я приду позже*), тогда как в каракалпакском языке подлежащее чаще всего явно выражено, особенно в письменной речи. Во-вторых, в русском языке синонимичные конструкции могут выражаться через интонацию и порядок слов: *Его я видел вчера* — инверсия подчёркивает "его". В

каракалпакском языке такого эффекта добиваются добавлением особых частиц или изменением синтаксического оформления: *Мен оны кеше көрдим*. Кроме того, в каракалпакском языке есть более чёткое разграничение по уровню вежливости, что отражается в использовании формы *siz* (Вы) и соответствующих форм глаголов. В русском языке подобная дифференциация выражена менее структурированно и зависит больше от контекста и интонации.

Заключение. Таким образом, синтаксическая роль местоимений в русском и каракалпакском языках имеет как общие черты, так и различия, обусловленные структурными особенностями каждого языка. Несмотря на то что обе языковые системы позволяют местоимениям функционировать в качестве подлежащего, дополнения, определения и других членов предложения, способы выражения этих функций существенно различаются. Следовательно, для глубокого понимания синтаксической природы местоимений необходимо учитывать как морфологическую структуру языка, так и его синтаксические законы. Это особенно важно при переводе, обучении языку и сравнительно-типологических исследованиях.

Литература:

1. Буров, Эдуард Евгеньевич. "ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКИХ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ МЕСТОИМЕНИЙ-СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ: ОПЫТ КОРПУСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СОЧЕТАЕМОСТИ С ПОСТПОЗИТИВНЫМИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ." (2021): 8-15.
2. Виноградов, Сергей Николаевич. "МЕТАЯЗЫКОВАЯ ФУНКЦИЯ МЕСТОИМЕНИЙ (на материале русских местоимений-существительных и местоимений-прилагательных)." Активные процессы в современном русском языке: национальное и интернациональное. 2021.
3. Жумаева, Ф. "О переходе слов из различных частей речи в существительные в русском и узбекском языках." Ренессанс в парадигме новаций образования и технологий в XXI веке 1.1 (2023): 143-148.
4. Нажимова, Раушан. "Семантика и стилистическое использование местоимений в каракалпакском языке." Каталог авторефератов 1.1 (2011): 1-24.
5. Халидов, А. И. "«МЕСТОИМЕНИЕ-СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ." ЧЕЧЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (2017): 32.